

ЎЗБЕКИСТОН ХИЗМАТЛАР ЭКСПОРТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АУТСОРСИНГ АҲАМИЯТИ

УДК 339.56:338.46:334.7:338.242

Адхамжон Қодиржонов

Тошкент Кимё халқаро университети Наманган филиали

Э-маил: a.qodirjonov@kiut.uz

Тел: +998974312200

ORCID: 0009-0003-3022-6879

Аннотация: Оутсорсинг мавжуд мураккаб ва рақобат кучли бўлган халқаро бозорга босқичма-босқич кириб боришга ёрдам берувчи, тор соҳаларда мавжуд устунликлар самарали фойдаланишга замин яратувчи хизматлар шакли бўлиб, Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатлар учун янги имкониятлар очиб беради. Айниқса, ЖСТга қўшилиш, экспортнинг салмогини ошириш ва салоҳиятдан ўринли фойдаланишга қаратилган сиёсат олиб бораётган мамлакатимиз учун хизматлар савдосида оутсорсингнинг аҳамияти, бунда муваффақиятга эришган мамлакат тажрибасини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Калит сўзлар: аутсорсинг, оффшоринг, хизматлар экспорти, рағбатлантириши, оптималлаштириши, легаллаштириши.

ЗНАЧЕНИЕ АУТСОРСИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Адхамжон Кодиржонов

Наманганский филиал Ташкентского международного

химического университета

Электронная почта: a.qodirjonov@kiut.uz

Тел.: +998974312200

ORCID: 0009-0003-3022-6879

Аннотация статьи: Аутсорсинг - это форма услуг, которая помогает шаг за шагом выходить на существующий сложный и конкурентный международный рынок, закладывая основу для эффективного использования существующих преимуществ в узких областях, открывая новые возможности для развивающихся стран, таких как Узбекистан. Особенно актуальным является изучение роли аутсорсинга в торговле услугами и опыта стран, добившейся успеха в этой сфере для нашей страны, которая проводит

политику, направленную на вступление в ВТО, увеличение объемов экспорта и надлежащее использование имеющийся потенциала.

Ключевые слова: аутсорсинг, офшоринг, экспорт услуг, продвижение, оптимизация, легализация.

THE IMPORTANCE OF OUTSOURCING IN DEVELOPING UZBEKISTAN'S SERVICE EXPORTS

Adhamjon Qodirjonov

Namangan Branch of Tashkent International University of Chemistry

E-mail: a.qodirjonov@kiut.uz

Tel: +998974312200

ORCID: 0009-0003-3022-6879

Abstract: *Outsourcing is a form of service that helps step by step to enter the existing complex and competitive international market, laying the foundation for effective use of existing advantages in narrow areas, opening up new opportunities for developing countries such as Uzbekistan. It is especially relevant to study the role of outsourcing in trade in services and the experience of countries that have achieved success in this area for our country, which pursues a policy aimed at joining the WTO, increasing exports, and making proper use of existing potential.*

Keywords: *outsourcing, offshoring, services export, promotion, optimization, legalization.*

КИРИШ

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодий жиҳатдан жаҳон мамлакатлари билан икки ва кўп томонлама алоқаларни ривожлантиришга қаратилган фаол сиёсат олиб бормоқда. Айниқса, Жаҳон савдо ташкилотига кўшилиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар бу йўналишга қаратилаётган эътиборнинг наъмунаси ҳисобланади. Жаҳоннинг йирик бозорларидан узокда жойлашгани миллий экспортчиларимиз учун товарлар савдосида бир қатор ноқулайликлар келтириб чиқаради. Бунинг олдини олиш учун янги стратегия, янгича ёндашув ишлаб чиқиш лозим. Бу стратегияда масофанинг аҳамияти юқори бўлмаган, бугунги технологик имкониятлар кенг фойдаланиш имкони мавжуд бўлган хизматлар экспортини оширишга урғу бериш лозим.

Жаҳон савдо ташкилоти таснифига кўра хизматлар экспорти 4 шаклда амалга оширилади: масофадан, истеъмолчи мобиллиги ҳисобига, бозорда иштироки орқали ҳамда бевосита мутахассислар ташрифи ёрдамида¹. Бугунги

¹ https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm
www.sharqjurnali.uz

кунда фан ва технология тараққиёти алоҳида хизмат турларини юқоридаги шаклларнинг биридан бошқасига ўтиши имконини бермоқда. Ушбу тенденция биринчи шаклнинг аҳамиятини ортишига ёрдам беради. Ўзбекистон учун мазкур шароитда хизмат кўрсатишни аутсорсинг кўринишида ташкил этишни рағбатлантириш экспортини қўллаб-қувватлашнинг самарали усулларида бири ҳисобланади. Аутсорсинг – корхона ёки ташкилот ўзининг кунлик фаолиятидаги маълум бир вазифаларини махсус ихтисослашган корхона ёки шахсларга шартнома асосида юклаши ҳисобланади. Ўзбекистон ўзининг кадр салоҳияти, ривожланаётган инфратузилмалари ҳамда қатор иқтисодий кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда ушбу йўналишни ривожлантириш орқали қатор вазифаларни амалга ошириши мумкин.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Жаҳон иқтисодиёти интеграциялашуви ишлаб чиқариш жараёнларининг турли босқич ва қисмларга бўлиниши билан кечган, ҳамда ўтган асрнинг сўнгги 20 йили халқаро аутсорсинг учун ривожланиш даври бўлган. Мазкур жараён ишчиларнинг маоши, иш шароитлари, шунингдек меҳнат стандартларида ўзгаришлар бўлиши олиб келди (Feenstra, 1998). Корхоналарнинг маълум бир вазифаларини аутсорсингга чиқаришга қарор қилиши самарадорликни ошириш мақсадида амалга оширилади ва у юқоридаги айтилган маош, меҳнат шароитларини яратиш билан боғлиқ ҳаражатларни камайтириш учун амалга оширилади, айти пайтда бозорда талаб юқори бўлган мутахассисларни жалб қилиш имкониятини ҳам яратади (Abraham ва бошқалар, 1996). АҚШ корхоналарининг инновацион лойиҳаларни аутсорсингга чиқаришига таъсир этувчи омиллар ўрганилганида, айнан, керакли кўникмаларга эга бўлган муҳандислар етишмовчилигининг юқори таъсири аниқланган ва аутсорсинг қобилият эгаларини халқаро майдонда излаш ва ёллаш имкониятини ошириш таъкидланган (Lewin ва бошқалар, 2009).

Аутсорсинг нафақат иш ҳақи ва меҳнат шароитларини, балки миллий иқтисодиётнинг тармоқ таркибини ҳам ўзгаришига сабаб бўлади. Хусусан, 1947-2007 йиллар орасидаги иқтисодий ривожланиш таҳлили АҚШда маҳаллий корхоналарнинг аутсорсингдан фойдаланиши касбий ва бизнес хизматлари улуши юқори суръатда ўсганини, унинг 90 фоизи бошқа корхоналар томонидан яратилган маҳсулот ва хизматлар қийматига қўшилганини кўрсатган (Berlingieri, 2013).

Аутсорсинг ва оффшорингнинг нафақат микро, балки макро даражадаги таъсир ва натижалари қуйидагиларда акс этади (Sako, 2005):

- ишсизлик
- тармоқ таркиби
- тўғридан-тўғри инвестициялар

Шунингдек касбий маҳорат ва кўникмаларга бўлган талабнинг ўзгариши меҳнат бозорида ҳам таркибий ўзгаришларга олиб келади. Натижада мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузини оширишга қаратилган чоратadbирлар инсон капитални ривожлантиришга эътибор бериши лозим. Айниқса, ривожланаётган мамлакат учун хизматлар экспортини ошириш, аутсорсинг ва оффшоринг асосида янги бозорларга кириб бориши учун инсон капиталига инвестиция қилишнинг самараси ривожланган мамлакатларга нисбатан юқори бўлиши аниқланган (Contractor ва Mudambi, 2008). Ривожланаётган иқтисодиётга эга мамлакатлар орасида Хитой ва Ҳиндистоннинг оутсорсинг ва оффшорингдаги муваффақиятини мисол тариқасида келтириш мумкин. Агар Хитой товарлар ишлаб чиқариш жараёнини фаол ўзлаштирган бўлса, хизматлар оутсорсингида Ҳиндистоннинг натижалари таҳсинга лойиқ (Kesavan ва бошқалар, 2013). Кесаван АҚШнинг Ҳиндистонга йўналтирилган оутсорсинг оқимини ўрганган ҳамда Ҳиндистоннинг жозибадорлигини маош ва меҳнат қонунчилиги билан боғлиқ эканини таъкидлаган бўлса, Чанда ишида Ҳиндистоннинг минтақадаги рақобатчилари – Хитой, Вьетнам, Филиппин, уларнинг ҳамкорликдаги фаолияти имкониятлари, ҳамда минтақавий оутсорсинг хизматлари марказини ташкил этиш истикболларини ўрганиб чиққан (Chanda, 2008). Унинг таъкидлашича, минтақа мамлакатларининг ҳамкорлиги салоҳиятни бир неча марта ошириши мумкин. Шунингдек, Ҳиндистон бугунги кунда дастурлаш ва бизнес жараёнлари бўйича хизмат кўрсатиш учун юқори салоҳиятга эга мамлакат ҳисобланиб, сўнгги йилларда ҳукумат кўмагида мамлакатда инновация тизим яратилди, Ҳиндистоннинг малакали мутахассислари ахборот ва дастурлаш соҳасида мамлакат нуфузини оширди. Бу эса хорижий корхоналар қизиқиши ва инвестициялар оқими ортишига хизмат қилди (Kumar ва Joseph, 2005). Айнан шу даврдаги бошқа ишларда Буюк Британия ва Ҳиндистон ўртасидаги оутсорсинг шартномалари хусусияти ўрганилиб, иш даражаси нисбатан паст экани, табиийки таклиф этилаётган хизматлар арзонлиги аниқланган. Бу йўналишда оутсорсинг хизматларини таклиф этаётган корхоналар нарх ва мураккаблик даражасини ошириши кераклиги таъкидланган (Khan ва бошқалар, 2003). Албатта, бугунги кунда ахборот технологиялари янада тараққий этгани, суъний интеллект инструментларидан кенг фойдаланиш имкониятлари бу муаммоларни ҳал этишга ёрдам беради. Бунинг устига оутсорсинг хизматларининг ҳудудий имкониятларини янада оширмоқда.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Биринчи навбатда, соҳа бўйича мавжуд адабиётларнинг қиёсий таҳлили ишлаб чиқилди, ҳамда қатор мамлакатларнинг ўзига хос жиҳатлари очиб берилди. Миқдорий кўрсаткичлар Жаҳон банки, Жаҳон савдо ташкилоти ҳамда www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.19816283

алоҳида мамлакатлар статистика хизматлари сайтларидан олинган. Шу билан бирга Ҳиндистоннинг 2015 йилдан бери фаолият юритаётган Market.biz таҳлилий платформаси маълумотларидан ҳам кенг фойдаланилди. Жаҳон тажрибаси асосида Ўзбекистоннинг аутсорсинг бўйича SWOT-таҳлили тузилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР МУҲОКАМАСИ

Бугунги кунда аутсорсинг бозори 100 миллиард АҚШ доллариға тенг бўлиб, йиллик 10-12 фоиз ўсишни қайд этмоқда. Албатта, алоҳида аутсорсинг хизматлари статистикаси юритилиши кенг тарқалмаган, бироқ хизматлар экспорти маълумотларини тадқиқ этишда бизнес хизматлари, ахборот ва дастурлаш хизматлари, алоқа ва бошқа тижорий хизматларнинг асосий қисми аутсорс шаклида амалга оширилади. Жанубий ва Жануби-шарқий Осиё мамлакатлари бугунги кунда мазкур йўналишнинг етакчилари сифатида тан олинади.

1-жадвал.

Аутсорсинг бўйича етакчи мамлакатлар²

Мамлакат	Устунлик жиҳати	Тармоқлар
Ҳиндистон	Энг йирик аутсорсинг хизматлари бозори	Ахборот технологиялари, бизнес фаолияти ҳамда технологик хизматлар
Филиппин	Мижозларға хизмат кўрсатиш сифати	Оператор ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматлари
Вьетнам	Рақобатбардош нархлар	Дастурлаш ва технологик хизматлар
Польша	Йирик бозорға ихтисослашганлик (ЕИ)	Ахборот технологиялари, молиявий ва таҳлилий хизматлар
Мексика	Энг йирик бозорға (АҚШ) яқинлиги ҳамда умумий тил ва маданият	Ахборот технологиялари, молиявий ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматлари

Аутсорсинг соҳасини ривожлантириш учун мамлакат нарх жиҳатидан қулай ва талаб даражасидаги сифатға эга хизматлар кўрсатиш тизимини ишлаб чиқиши лозим. Нарх шаклланишиға олиб борувчи асосий омиллар ҳукуматларнинг монетар ва фискал сиёсатидан келиб чиқиши инобатға олинса, икки асосий воситани ажратиб кўрсатиш мумкин:

- имтиёзли кредитлар ва субсидиялар
- солиқ ва божхона имтиёзлари.

² market.biz маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Ўзбекистонда аутсорсинг учун умумий солиқ имтиёзлари назарда тутилмаган, лекин алоҳида тармоқлар учун солиқ ва божхона имтиёзлари тизими жорий этилган. Хусусан, ахборот технологиялари, дастурлаш ва кодлаш каби хизматларни ривожлантириш мақсадида ташкил этилган IT-Parkлар резидентлари қатор молиявий имтиёзлардан кенг фойдаланиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.10.2024 йилдаги ПФ-157-сон “Рақамлаштириш соҳасида экспорт фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида³ солиқ ва божхона тўловлари бўйича имтиёзлар айланма ҳажми, умумий даромадда экспорт улушига бириктирилган. Мазкур қарор нафақат ишлаб молиявий балки ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан ҳам энгилликлар яратиб берган, имкониятларни кенгайтирган. Унга кўра резидентлар фаолияти тури кенгайтирилган, хорижлик мутахассисларни жалб қилиш ва уларнинг меҳнат фаолиятини расмийлаштириш энгиллаштирилган⁴. Шунингдек, мамлакатимизнинг ЖСТга қўшилиши билан аутсорсинг учун ҳам янги бозорларга чиқиш имконияти ортиб боради.

2-жадвал.

Ўзбекистонда аутсорсинг хизматлари экспортини ошириш SWOT-таҳлили⁵

Устунлик жиҳатлари	Кучсиз жиҳатлар
<ul style="list-style-type: none"> - кадр салоҳияти - ривожланаётган халқаро иқтисодий алоқалар - аҳолининг демографик хусусиятлари - давлат сиёсати 	<ul style="list-style-type: none"> - инфратузилманинг етарли даражада ривожлантирилмагани - алоҳида мутахассислар тайёрлаш тизимининг мавжуд эмаслиги - хизматлар экспортида аутсорсинг хизматларининг ҳуқуқий-норматив бўйича алоҳида талқин этилмагани
Имкониятлар	Таҳдидлар
<ul style="list-style-type: none"> - солиқ имтиёзлари - ЖСТ га қўшилиш - инфратузилмани ривожлантириш лойиҳалари 	<ul style="list-style-type: none"> - минтақавий нобарқарорлик - сунъий интеллект ривожланиши - кучли рақобатли бозор

Монетар жиҳатдан ҳам имтиёзли кредитлар ҳам субсидиялар жорий этилган. Имтиёзли кредитларнинг асосий йўналиши моддий-техник базани

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.10.2024 йилдаги ПФ-157-сон “Рақамлаштириш соҳасида экспорт фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони (<https://lex.uz/ru/docs/7158969>)

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 26.02.2024 йилдаги ПҚ-87-сон “Мамлакатимизда рақамлаштириш соҳасидаги хизматлар экспортини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори

⁵ Муаллиф томонидан тайёрлаган.

ривожлантиришга қаратилган бўлса, асосий субсидиялар кадр базасини бойитиш, малака ошириш, ёшларни ўқитиш кабиларни қамраб олади⁶.

Бундан ташқари кадрларнинг салоҳиятини оширишга хизмат қилаётган хорижий тилларни ўқитиш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳам аутсорсинг хизматларини экспорт қилиш имкониятимизни кенгайтиради. Бугунги кунда Европа ва АҚШ корхоналари учун алоқа хизматлари, мижозларни қўллаб-қувватлаш бўйича хизматларни таклиф қилиш учун кадрлар муҳим бўлган тил билиш кўникмалари оммалашиб бормоқда.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, хама жаҳон тажрибасидан баъзи элементларни таҳлил этиб, кўрсатилган имкониятлардан бирини кенгрок ёритиш мақсадга мувофиқ. Солиқ бўйича амалга оширилиши лозим бўлган ишлардан бири – даромад солиғи бўйича имтиёзлар бериш тартибига ўзгартириш киритиш. Чунки мавжуд қонунчиликка кўра экспорт тушумлари маълум бир шартлар бажарилганда 0 фоиз ставкаси билан даромад солиғидан озиод этилади. Лекин аутсорсинг атамаси Солиқ кодексида мавжуд эмас. Ўзбекистон ҳудудида кўрсатилган хизматлардан олинган тушум эса солиққа тортилиши белгиланган. Натижада даромадларни расман қайд этмаслик ҳолати кўпайиши мумкин. Иккинчидан, аутсорсинг хизмат кўрсатувчилар учун ягона ижтимоий тўловларни ҳисоблаш тартиби бўйича ҳам меҳмонхона ва умумий овқатланиш хизматларини таклиф қилувчи корхоналар каби имтиёзлар тақдим этилиши мумкин. Хизматлар экспорти учун баъзи тармоқларга берилган имкониятлар моҳиятан яқин ва ўхшаш бўлган бошқа фаолият турларига ҳам берилиши, албатта, мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ушбу ҳолат қуйидаги ижобий натижаларга олиб келади:

- солиқ тушумлари ортади, чунки учинчи мамлакатларга йўналтирилган ёки хуфёна даромадларнинг соядан чиқади, корхоналар даромадларини тўлик тан олиб, расман тақдим этишдан манфаатдорлиги ортади;

- расмий статистик маълумотларнинг сифати ортади ҳамда таҳлил ва прогноз қилиш имкониятлари кенгайди. Бу эса тўғри қарорларни зарурий фурсатларда қабул қилиш учун асос бўлади;

- меҳнат муҳофазаси таъминланади, чунки ЯИТ нинг енгиллаштирилиш иш берувчи учун шартномалар билан ишлаш фойдасини оширади;

- корхоналар халқаро майдондаги ҳаридорлари билан ишлашда ҳам ишончилилик даражаси ортади, молиявий ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар яхшиланади, уларнинг ликвидлиги ортади;

6 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 12.02.2024 йилдаги 86-сон “IT-хизматлар экспорти йўналиши бўйича малакали мутахассисларни тайёрлаш фаолиятини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори (<https://lex.uz/docs/6796143>)

- тежаб қолинган маблағлар моддий-техник таъминотни янада такомиллаштириш имкониятини оширади, натижада жадал ривожланиб бораётган технологик даврда сифатни таъминлаш салоҳияти мустақкамланади.

Албатта, инфратузилма, хусусан энергия таъминоти ва алоқа хизматларининг сифатини ошириш ва доимий ривожлантириб бориш ушбу соҳа учун энг муҳим омил ҳисобланади. Аутсорсинг хизматлари экспортини жадал суръатларда ривожланиши ахборот технологиялар тараққиёти билан кечган. Бу ривожланиш бугунги кунда ҳам давом этмоқда. Халқаро бозорда ўз ўрнини эгаллаш ва ушлаб туришга интиланган ҳар бир иштирокчи бу тараққиётга мослашиб бориши лозим, яни ахборот алмашинув тезлиги ва узлуксизлиги, стандартларга мослашуви, доимий такомиллаштириб борилиши зарур ҳисобланади.

Албатта, аутсорсинг мамлакат хизматлар экспортини етакчи тармоғига чиқиши мураккаб ва транспорт, туризм каби локомотив соҳаларни қувиб ўтолмайди. Лекин мавжуд салоҳиятимиздан самарали фойдаланишни таъминлайди, юқоридаги соҳалар кириб бора олмаган жиҳатларимизнинг фаоллигини оширади. Айни пайтда доимий ташқи бозор билан ушлаб турилган алоқа ёндош йўналишлар ривожланиши учун туртки беради. Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, аутсорсинг бу мавжуд хизмат турларини етказиб бериш шакли бўлиб, бугунги кунда кам улушга эга тармоқларнинг салоҳиятини кенгайтириб беради. Шу жиҳатдан ушбу соҳага юқори эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Feenstra, R. (1998). Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy. undefined, 12.
2. Abraham, K. G. and Taylor, S. K. (1996). Firms' Use of Outside Contractors: Theory and Evidence. *Journal of Labor Economics*, 14(3).
3. Lewin, A., Massini, S. & Peeters, C. (2009). Why are companies offshoring innovation? The emerging global race for talent. undefined, 40.
4. Berlingieri, G. (2013). Outsourcing and the Rise in Services.
5. Sako, M. (2005). Outsourcing and Offshoring: Key Trends and Issues. *Research Papers in Economics*.
6. Contractor, F. J. and Mudambi, S. M. (2008). The influence of human capital investment on the exports of services and goods: An analysis of the top 25 services outsourcing countries. *Management International Review*, 48(4).

7. Kesavan, R., Mascarenhas, O. A. J. & Bernacchi, M. D. (2013). Outsourcing Services to India: A Review and New Evidences. *International Management Review*, 9(2).
8. Chanda, R. (2008). *India and Services Outsourcing in Asia*. The Singapore Economic Review.
9. Kumar, N. and Joseph, K. J. (2005). *Export of Software and Business Process Outsourcing from Developing Countries: Lessons from the Indian Experience*. undefined.
10. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси.
11. <https://www.wto.org> – Жаҳон савдо ташкилоти расмий сайти.